

English version below

El profeta Balaam; David, rey y profeta; Salomón, rey y profeta; el profeta Zacarías

[Maestro de Riofrío](#) [atribuido a] (Activo en Ávila en el último cuarto del siglo XV y principios del XVI)

Nº inventario: 559 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: finales del s.XVI / principios del s.XVII

Contexto cultural / Estilo: Elementos góticos y renacentistas

Dimensiones: 88,2 x 64,7 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Balaam](#), [David](#), [Salomón](#), [Zacarías](#)

Procedencia: [Iglesia de Santa María de Villalva, Cerezo del Río Tirón](#) (Cerezo del Río Tirón, España)

Emplazamiento actual: [Museum & Gallery at Bob Jones University](#) (Greenville, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: P.60.242-P.60.245

Historia del objeto

Originalmente estas pinturas formaron parte del banco de un retablo hoy desaparecido. Post (1947) y Gudiol (1956) atribuyeron las tablas al Maestro de Riofrío, “*who was possibly the most talented Spanish follower of [Pedro Berruguete](#)*” ([The Frick Digital Collection](#)). Según la información proporcionada por el Museum & Gallery de la Bob Jones University, las cuatro tablas provienen de la Iglesia de santa María de Villalva, en Cerezo del Río Tirón (Burgos).

Esta iglesia fue saqueada durante la Guerra de la Independencia, momento en el que comenzó su deterioro. En 1928 su estado ruinoso motivó el traslado del retablo datado en el siglo XV a la iglesia de san Nicolás, también en Cerezo del Río Tirón (Burgos). Desconocemos si las cuatro tablas de los profetas llegaron a estar en algún momento en la iglesia de san Nicolás o si a raíz del traslado del retablo se dispersaron. Sea como fuere, en 1947 salieron del país y terminaron en manos de Ferdinand Pardo, quien tenía un negocio de antigüedades en el Boulevard Haussmann (París, Francia). En 1960 el Museum & Gallery de la Bob Jones University compró las cuatro tablas a Pardo, conservándose actualmente en la institución (Greenville, Estados

Unidos).

Agradecemos la información proporcionada por el Museum & Gallery de la Bob Jones University, en especial a Rebekah Cobb.

Descripción

Estas cuatro tablas pintadas representan reyes y profetas del Antiguo Testamento. El Maestro de Riofrío fue un seguidor de [Pedro Berruguete](#), algo evidente si se comparan estas cuatro tablas con el banco del retablo mayor de la iglesia de santa Eulalia (Paredes de Nava, Palencia). Los cuatro profetas van ataviados como si fueran caballeros nobles de la época. Asimismo, los rostros, las alhajas y el fondo dorado remiten a las composiciones de Pedro Berruguete.

Ubicaciones

- ca. 1960

MUSEO

[Museum & Gallery at Bob Jones University, Greenville \(Estados Unidos\)](#)

- mediados del s.XX - ca. 1960

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Galerie Pardo, París \(Francia\)](#)

- último cuarto del s.XV - presentprimer cuarto del s.XX

IGLESIA

[Iglesia de Santa María de Villalva, Cerezo del Río Tirón, Cerezo del Río Tirón \(España\)](#)

Bibliografía

- GUDIOL RICART, José (1955): *Pintura gótica (Ars Hispaniae, vol. IX)*, Editorial Plus-Ultra, Madrid.
- POST, Chandler Rathfon (1947): *A History of Spanish Painting*, vol. 9 (The Beginning of the Renaissance in Castile and Leon), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 383-386.
- REYNOSO, Rondall (2006): *Art and Christian Fundamentalism: the history of the Bob Jones University Collection*, Tesis doctoral. School of Art and Design Pratt Institute, Nueva York, p. 136.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

The Prophet Balaam; David, King and Prophet; Solomon, King and Prophet; The Prophet Zechariah

[Maestro de Riofrío](#) [attributed to] (Active in Ávila in the last quarter of the fifteenth century and the early sixteenth century)

Inventory number: 559 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1500

Century: Late 16th c. / Early 17th c.

Cultural context / Style: Gothic and Renaissance elements

Dimensions: 34,7 x 25,5 in

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Balaam](#), [David](#), [Salomón](#), [Zacarías](#)

Provenance: [Church of Santa María de Villalva, Cerezo del Río Tirón](#) (Cerezo del Río Tirón, Spain)

Current location: [Museum & Gallery at Bob Jones University](#) (Greenville, United States)

Inventory number in current collection: P.60.242-P.60.245

Object History

These paintings were originally part of the base of an altarpiece that no longer exists. Post (1947) and Gudiol (1956) attributed the panels to the Master of Riofrío, “*who was possibly the most talented Spanish follower of [Pedro Berruguete](#)*” ([The Frick Digital Collection](#)). According to information provided by the Museum & Gallery at Bob Jones University, the four panels come from the Church of Santa María de Villalva in Cerezo del Río Tirón (Burgos).

This church was looted during the War of Independence, at which point its deterioration began. In 1928, its dilapidated condition led to the transfer of the 15th-century altarpiece to the Church of San Nicolás, also in Cerezo del Río Tirón (Burgos). We do not know whether the four panels depicting the prophets were ever housed in the Church of San Nicolás or whether they were dispersed following the altarpiece’s relocation. In any case, in 1947 they left the country and ended up in the hands of Ferdinand Pardo, who ran an antiques business on Boulevard Haussmann (Paris, France). In 1960, the Museum & Gallery at Bob Jones University purchased the four panels from Pardo; they are currently housed at the institution (Greenville, United States).

We are grateful for the information provided by the Museum & Gallery at Bob Jones University, especially to Rebekah Cobb.

Description

These four painted panels depict kings and prophets from the Old Testament. The Master of Riofrío was a follower of [Pedro Berruguete](#), a fact that becomes evident when these four panels are compared with the bench of the main altarpiece in the Church of Santa Eulalia (Paredes de Nava, Palencia). The four prophets are dressed as if they were noble knights of the period. Likewise, the faces, the jewelry, and the gilded background are reminiscent of Pedro Berruguete’s compositions.

Locations

- ca. 1960

MUSEUM

[Museum & Gallery at Bob Jones University, Greenville \(United States\)](#)

- Mid XX - ca. 1960

DEALER/ANTIQUARIAN

[Pardo Gallery, Paris \(France\)](#)

- Last quarter of the XV - present First quarter of the XX

CHURCH

[Church of Santa María de Villalva, Cerezo del Río Tirón, Cerezo del Río Tirón \(Spain\)](#)

Bibliography

- GUDIOL RICART, José (1955): *Pintura gótica (Ars Hispaniae, vol. IX)*, Editorial Plus-Ultra, Madrid.
- POST, Chandler Rathfon (1947): *A History of Spanish Painting*, vol. 9 (The Beginning of the Renaissance in Castile and Leon), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 383-386.
- REYNOSO, Rondall (2006): *Art and Christian Fundamentalism: the history of the Bob Jones University Collection*, Tesis doctoral. School of Art and Design Pratt Institute, Nueva York, p. 136.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Bob Jones University](#).

